

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 386 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining boshqaruv funksiyalari.....	10
<i>Qarshibayeva Dilfuza Xidirbayevna</i>	
Texnologik mashinalar va jihozlar ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetensiyani shakllantirishning pedagogik qonuniyatlari va metodologik tizimini ishlab chiqish	15
<i>Elmanov Abbas Begmat o'g'li, Mirzaumidov Asilbek Shuxratjonovich</i>	
Katta yoshdagi guruh bolalarida o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirishda o'yinning roli	19
<i>Ergasheva Farangiz Umidjon qizi, Fayzullayev Sharipboy Nurillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	23
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	28
<i>Gulmira Jumanova</i>	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati	33
<i>Erboyev Suxrob Abdusalomovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar va ularda hissiy-irodaning shakllanishi	37
<i>Davlatova Zebo Haydarovna</i>	
Zamonaviy oilada avlodlararo munosabatlarning pedagogik-psixologik xususiyatlari	40
<i>Ochilova Farida Baxriddinovna</i>	
Maktab va oliy ta'lim muassasalarida qizlar kitobxonligini rivojlantirish metodlari	44
<i>Qo'chqarova Oysha Oltibayevna</i>	
Buyuk allomalar merosidan foydalanishning metodik holati va mavjud muammolari.....	48
<i>Sevara Mamatkarimova</i>	
Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish.....	53
<i>Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li</i>	
Использование современных инновационных методов в процессе обучения русскому языку в иноязычных группах высшего образовательного учреждения.....	56
<i>Курбанова Шаира Исмаиловна</i>	
Maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish ...	60
<i>Kushakova Gulnora Egamkulovna, Muhammadiyeva Shaxzoda Sunnatilla qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda musiqa mashg'ulotlari orqali o'quvchilarning kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari	63
<i>Muminova Feruza Farxodovna</i>	
Alisher Navoiy merosining yoshlar ma'naviy-estetik tarbiyasidagi ahamiyati	70
<i>Qayumxo'jayev Botirxo'ja Ikromxo'ja o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida amaliy topshiriqlar orqali tayanch kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	74
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
К вопросу о классификации современной антиутопии.....	78
<i>Дмитрий Валерьевич Пупонин</i>	
Когнитивная гибкость как фактор психологического благополучия старшеклассников в период адаптации к новым образовательным требованиям	82
<i>Муксинова Динора Азаматовна</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilida ta'lim beruvchi professor-o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini baholash: xalqaro tajribalar qiyosiy tahlili va O'zbekiston amaliyoti	87
<i>Baxtiyarova Muniba Ne'matjon qizi</i>	
Valeologik tarbiya asosida maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini tayyorlashda innovatsion va raqamli yondashuvlar	92
<i>Berkinova Charos Islomovna</i>	

Grammatik tushunchalarni o'rgatish metodikasi.....	96
N. R. Masharipova	
Umumiy o'rta ta'lim tizimini takomillashtirish va o'quvchilar bilimni baholashda xorijiy tajribalardan foydalanish finlyandiya ta'lim tizimi misolida.....	99
Obidova Muqaddas Ro'ziqulovna	
The Difference Between Androgogy and Pedagogy.....	106
Pardayeva Aziza Rahmatillojevna	
Elektr mashinalari fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalari.....	110
Shodiyeva Nozina Shuxrat qizi	
Umumta'lim maktablarida direktor o'rinbosarlarining aksiologik yondashuv asosida boshqaruv funksiyalari va vakolatlari hamda maktablarda ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish yo'llari.....	113
Toxirov Botirjon G'ofurjon o'g'li	
Ispan tili darslarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish usullari	119
Tursunqulov Sanjar Dilmurod o'g'li, Shukurullayeva Feruza Dilmurodovna	
Surxondaryo viloyatida yetishtiriladigan ingichka tolali paxta navlarining qo'llanilishi	124
Ubaydullayeva Komila Bozor qizi	
Bo'lajak tarbiyachilarda empatiya hissini shakllantirishning nazariy asosi	127
Xolmirzayeva Gulbahor Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	130
Raximova Dilshoda Xoliqberdiyevna	
Bo'lajak sport murabbiylarida kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish mexanizmlari	134
Sherzod Shuxratovich Boboyorov	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalar sportini rivojlantirishning iqtisodiy va tashkiliy mexanizmlari.....	138
Sangirov Nuriddin Iriskulovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning boshqaruv kompetentligini rivojlantirishning integrativ modeli	142
Rasulova Umida Bahodir qizi	
Yashil pedagogikaning konseptual modeli va tamoyillari.....	146
Raxmatova Dilnoza Abdurashidovna	
Ta'lim jarayoni ishtirokchilarida emotsional barqarorlikni shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari ..	149
Boymatova Munavvar Ravshan qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda zamonaviy raqamli platformalardan foydalanish samaradorligi.....	152
Lukmonova Salomat Gafurovna	
Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimining shakl, metod va vositalari	157
Farmonova Madina Bahriddin qizi	
Innovatsion boshqaruv tizimlarida qaror qabul qilish va kommunikatsiya samaradorligi	161
Sotvoldiyeva Xurliqo G'ayratjon qizi	
Raqamli ta'lim muhitida maktabgacha yoshdagi bolalarning media savodxonligini shakllantirish metodikasi.....	167
Choriyeva Xurmo Panji qizi	
Maktabgacha ta'lim mutaxassislari malakasini oshirish tizimining zamonaviy tendensiyalari va raqamlashtirish jarayonlarining pedagogik ahamiyati.....	172
Qosimova Sh. N., Dusmaxamedov A. A.	
Maktab o'quvchilarida o'zini o'zi tarbiyalashni shakllantirishning pedagogik asoslari (8–9-sinflar asosida)..	177
Norxo'jayeva Lobar Nuriddin qizi	
STEAM loyihalar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy va tanqidiy tafakkurni shakllantirish	181
Mirjamolova Moxira Abdugaffor qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati va metodik asoslari.....	188
Axmad Bolqiyev	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlari asosida baholashning pedagogik asoslari.....	191
Shavqiddin Burxonov	
Boshlang'ich ta'limda liderlik va pedagogik menejment muammolari.....	194
Pardaboyev Doston	
Raqamli ta'lim muhiti: tushunchasi, strukturasi va rivojlanish tendensiyalari.....	197
Kulboyeva Dilnoza Abdug'afurovna	
Особенности применения графических органайзеров на практических занятиях по дисциплине “Практикум литературы народов СНГ”.....	199
Татьяна Викторовна Половинкина	
Historical Stages in the Study and Treatment of Scoliosis (Spinal Curvature).....	204
Shermatova Mokhira Baxodir qizi	
Talaba qizlarga badiiy gimnastika cho'qmori yordamida bajariladigan fundamental mashqlarni o'rgatish....	209
Musharafxon Sultanova	
Oliy ta'limda tarbiyaviy ishlarni tashkil etish bo'yicha xalqaro modellarning qiyosiy tahlili.....	213
Ziyotova Madina	
Sport mutaxassislarini tayyorlashda voleybol o'qituvchisining ko'nikmalari va uslubi	216
Turg'unov Baxtiyor O'rolovich	
Matematik masalalarni yechish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlash va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish	220
Yusupova Latofat Nuriddinovna	
Zamonaviy sharoitda bo'lajak o'qituvchilarda deontologik kompetentlikni rivojlantirishning innovatsion texnologiyalari	228
Nasirova Nigora Baxtiyor qizi	
Paraengil atletika mashg'ulotlarida individual yondashuvning ahamiyati	233
Abduxoliqova Shoiraxon Akramjon qizi	
Biologiya fanini o'qitishda xalq pedagogikasi elementlaridan foydalanish orqali ekologik madaniyatni rivojlantirish	239
Baxrombekova Sojidxon Sherzodjon qizi	
Maktab texnologik ta'limida axborot texnologiyalaridan foydalanishning o'quv samaradorligiga ta'siri: o'rta muddatli istiqbollar (2027–2031)	245
Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna, Tursunov Sherzod Ziyat o'g'li, Ismatullayev Javohir Ubaydulla o'g'li	
Axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali jismoniy tarbiya va sport tizimini boshqarish samaradorligini oshirish	251
Eryigitov Dilshod Xolboyevich	
Enhancing Speaking Skills Productively in English	255
J. M. Fayzullayev, G. R. Elmonova	
Nutqida nuqsoni bo'lgan katta guruh bolalari bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	259
Jumanova Iroda Nomozovna, Fayzullayev Sharipboy Nurillayevich	
2–3 yoshli bolalarning maktabgacha ta'lim tashkilotiga ijtimoiy moslashuvi: nazariy va empirik tahlil	263
Klicheva Dilnoza Zulfon qizi	
Inson–texnika tizimida ta'lim olayotgan talabalarda iste'dod namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	267
Kuvandikova Gulnora Gulamovna	
Bo'lajak pedagoglarning mutaxassis sifatida shakllanishida xavotirlanish holatining namoyon bo'lishi.....	270
Nuriddinov Rasuljon Samitjon o'g'li	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni maktabga tayyorlashda zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuv.....	274
Nuriddinova Maysara Ikramovna, Kodirova Albina Faridovna	
Talabalarda qaror qabul qilishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	279
Rajabova Go'zal Zarifovna	
Musobaqa oldi psixologik tayyorgarlikning tezkorlikka ta'siri.....	283
Sitara Elova Axmatkulovna	

Pediatriya ta'limida sun'iy intellekt – talaba uchun virtual assistent.....	287
<i>Umarkulov Muhtorali Islomkulovich</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya mutaxassislarida jismoniy savodxonlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	290
<i>Xakimov Xurshid Nozimovich</i>	
Сущность и виды познавательной активности детей 5–6 лет.....	294
<i>Джамилова Н. Н., Кудратова М. У.</i>	
Uzluksiz ta'lim jarayonida mustaqil fikrlovchi, ijodkor shaxsni tarbiyalashning pedagogik-psixologik masalalari.....	298
<i>Siddiqova Sanobar Xaydarovna</i>	
Ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilish, ijodiy faolligini oshirish.....	301
<i>Siddiqova Sanobar Xaydarovna, Qushoqova Guzal</i>	
Badiiy adabiyotda Ibn Sino obrazining yaratilishidagi o'ziga xosliklar.....	304
<i>Tangirov A. J.</i>	
Ta'lim klasteri asosida zaif eshituvchi bolalarni inklyuziv ta'lim muhitiga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari.....	309
<i>Dilnoza Xushvaktovna Ernazarova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish.....	313
<i>Payzullaeva Gozsal Bayrambayevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda pedagogik mas'uliyat ko'nikmasini rivojlantirishning nazariy-amaliy asoslari.....	317
<i>Maxramova Gulchexra Maxsudbek qizi</i>	
Maxsus ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalardan foydalanishning pedagogik samaradorligi.....	320
<i>Tashkenbayeva Dilafuz Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirishga qo'yiladigan talablar.....	325
<i>Xazratkulova Shoira Noraliyevna</i>	
Musiq madaniyati darslarida multimedia vositalarida musiqa o'qituvchisining kompetensiyaviy tayyorgarligi.....	329
<i>Qudratova Elnoz Ismatillayevna, Ismailova Sevinch, G'oibnazarov Elmurod</i>	
Boshlang'ich ta'limda nutqiy kompetensiyani rivojlantirishning didaktik modeli.....	334
<i>Tillaboyeva Havasxon</i>	
Diskursiv yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.....	340
<i>Boynazarova Nilufar Tilovmurot qizi</i>	
Millatlarning o'ziga xos dunyoqarashining psixologik xususiyatlari.....	346
<i>Murxashev Axmadxon Olimjon o'g'li</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarining intellektual-ijodiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik strategiyalari.....	349
<i>Ergasheva Sitora Baxriddin qizi</i>	
Sinergetik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashni takomillashtirish zarurati va imkoniyatlari.....	353
<i>Xo'shboqova Surayyo Baxtiyor qizi</i>	
Interfaol metodlar asosida o'smirlarda mustaqil tafakkurni rivojlantirish.....	357
<i>Ismoilova Mashxura Mashrabbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish.....	360
<i>Kuvanakova Guljaxon</i>	
The Role of Autonomous Learning in Developing English Language Proficiency of University Students in Uzbekistan.....	363
<i>Omonova Kamola, Mutabar Zikriddinova</i>	
Maktablarda fasilitator faoliyatini tashkil etish borasida ayrim mulohazalar.....	366
<i>Qahhorova Marjona Ixtiyor qizi</i>	
Модель и педагогические условия формирования профессиональных компетенций будущих учителей в области информационной безопасности.....	370
<i>Сагинбаева Кымбат Кенжегалиевна, Нуриддинова Майсара Икрамовна</i>	

Boshlang'ich sinf darslarida kreativ fikrlashni rivojlantirishda zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanish.....	374
Xudoynazarova Muxlisa Bakhadirovna	
Совершенствование методической компетентности будущих учителей начальных классов на основе креативного подхода	377
Дониёрова Лайло Худайбердиевна	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISH

Payzullaeva Gozzal Bayrambayevna

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti doktranti

Annotatsiya: Maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish muhim pedagogik jarayondir. Sog'lom turmush tarzining asosiy tarkibiy qismlari, uni shakllantirishda qo'llaniladigan pedagogik usullar va tarbiyaviy yondashuvlar yoritiladi. Bolalarning jismoniy faolligini oshirish, to'g'ri ovqatlanish madaniyatini singdirish hamda gigiyena qoidalariga rioya qilish bo'yicha samarali uslublar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, sog'lom turmush tarzi, ovqatlanish madaniyati, gigiyena, pedagogik metodlar, tarbiyaviy yondashuvlar, sog'lom bola, sog'lom avlod.

Abstract: The formation of a healthy lifestyle in preschool children is an important pedagogical process. The main components of a healthy lifestyle, as well as pedagogical methods and educational approaches used in its formation, are highlighted. Effective ways to increase children's physical activity, develop proper nutrition habits, and ensure adherence to hygiene rules are analyzed.

Key words: preschool education, healthy lifestyle, nutrition culture, hygiene, pedagogical methods, educational approaches, healthy child, healthy generation.

Аннотация: Формирование здорового образа жизни у детей дошкольного возраста является важным педагогическим процессом. Освещаются основные компоненты здорового образа жизни, а также педагогические методы и воспитательные подходы, применяемые в его формировании. Анализируются эффективные способы повышения физической активности детей, формирования культуры правильного питания и соблюдения гигиенических правил.

Ключевые слова: дошкольное образование, здоровый образ жизни, культура питания, гигиена, педагогические методы, воспитательные подходы, здоровый ребёнок, здоровое поколение.

KIRISH

Sog'lom turmush tarzi har bir insonning jismoniy va ruhiy salomatligini mustahkamlashda muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, bu jarayon bolalik davridan boshlab shakllansa, u kelajakda inson hayotining ajralmas qismiga aylanadi. Shu bois, maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish bugungi kunda dolzarb pedagogik masalalardan biri sanaladi. Bolalarning sog'lom ulg'ayishi nafaqat ularning shaxsiy farovonligi, balki jamiyat taraqqiyoti uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Sog'lom turmush tarzi bolalarning jismoniy faolligini ta'minlash, to'g'ri ovqatlanish odatlarini shakllantirish, gigiyena talablariga rioya qilish, psixologik barqarorlikni rivojlantirish hamda ekologik madaniyatni oshirishni o'z ichiga oladi. Bu borada maktabgacha ta'lim muassasalari va oilaning o'rni beqiyos bo'lib, har ikkala muhitda ham bolalarga yetarli e'tibor qaratilishi zarur. Ta'lim-tarbiyaning dastlabki bosqichlaridayoq sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini singdirish bolalarning kelajakdagi hayot sifati va ijtimoiy faolligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Zamonaviy pedagogik izlanishlar shuni ko'rsatadiki, bolalar sog'lom odatlarni, asosan, kattalar – ya'ni ota-onalar va tarbiyachilar namunasi orqali o'zlashtiradi. Shu sababli maktabgacha ta'lim tizimida sog'lom turmush tarziga oid maxsus dasturlarni ishlab chiqish va ularni samarali amalga oshirish muhimdir. Jismoniy mashg'ulotlar, harakatli o'yinlar, to'g'ri ovqatlanish bo'yicha tavsiyalar, shaxsiy gigiyena va sanitariya qoidalarini o'rgatish orqali bolalarda sog'lom hayot tarzi asoslari shakllantiriladi. Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini rivojlantirishning pedagogik asoslari, samarali usullari hamda ularni amaliyotda qo'llash imkoniyatlari tahlil etiladi. Shuningdek, bolalarning sog'lom rivoji uchun muhim omillar, pedagoglar va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlik hamda zamonaviy ta'lim texnologiyalarining ahamiyati keng yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish masalasi pedagogika va sog'liqni saqlash sohalarida keng o'rganilgan. Hasanov U. 2021-yilda bolalar jismoniy faolligining sog'liqqa ta'sirini tahlil qilib, muntazam harakat faoliyati organizmning to'g'ri rivojlanishida hal qiluvchi omil ekanligini asoslaydi. Shuningdek, Abdullayeva G. 2022-yilda olib borgan tadqiqotlarida maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy rivoji va sog'lom turmush tarzi o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ko'rsatib, jismoniy mashg'ulotlar orqali immunitetni mustahkamlash va umumiy rivojlanishni yaxshilash mumkinligini ta'kidlaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 2021-yilgi tavsiyalarida esa bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy faollik, to'g'ri ovqatlanish va gigiyena muhim tarkibiy qismlar sifatida belgilangan.

Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda pedagogik yondashuvlar alohida ahamiyat kasb etadi. Yo'ldoshev M. 2021-yilda innovatsion yondashuvlar asosida sog'lom turmush tarzini shakllantirishda interaktiv metodlar, o'yin texnologiyalari va amaliy mashg'ulotlarning samaradorligini asoslaydi. Nabiyeva S. 2023-yilda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sog'lom turmush tarzini shakllantirish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqib, unda pedagog va ota-onalar hamkorligining muhimligini ko'rsatadi. Pedagogika va psixologiya ilmiy jurnali 2023-yil №4-sonida e'lon qilingan maqolalarda ham bolalarda sog'lom odatlarni shakllantirishda kompleks pedagogik yondashuv, ya'ni ta'lim, tarbiya va ijtimoiy muhitning uyg'unligi zarurligi ta'kidlanadi.

Ovqatlanish madaniyati sog'lom turmush tarzining muhim tarkibiy qismi sifatida ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan. Karimova D. 2023-yilda bolalarning to'g'ri ovqatlanish odatlarini shakllantirish ularning jismoniy va aqliy rivojiga bevosita ta'sir ko'rsatishini asoslaydi. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yildagi "Sog'lom turmush tarzini rivojlantirish to'g'risida"gi farmoni mamlakat miqyosida sog'lom hayot tarzini ommalashtirish, ayniqsa, yosh avlodni jismonan va ruhan barkamol etib tarbiyalashga qaratilgan muhim normativ asos sifatida xizmat qiladi. Mazkur manbalar maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish tizimli, pedagogik va ijtimoiy yondashuvlar uyg'unligida samarali amalga oshirilishini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish murakkab va uzluksiz jarayon bo'lib, u tizimli yondashuvni talab etadi. Ushbu jarayonda turli pedagogik metodlardan oqilona foydalanish bolalarning jismoniy, ruhiy hamda psixologik rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Quyida mazkur yo'nalishda samarali hisoblangan asosiy usullar bayon etiladi.

Birinchidan, o'yin metodlari bolalar uchun eng tabiiy va qiziqarli o'rganish vositasi hisoblanadi. Shu sababli sog'lom turmush tarziga oid odatlarni shakllantirishda turli xil o'yinlardan keng foydalaniladi. Xususan, harakatli o'yinlar bolalarning jismoniy faolligini oshirib, sportga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi. Rolga kirib o'ynaladigan o'yinlar orqali esa bolalar gigiyena qoidalari, to'g'ri ovqatlanish va sog'lom odatlar haqida tasavvur hosil qiladilar. Shuningdek, didaktik o'yinlar yordamida foydali va zararli odatlar yoki mahsulotlarni farqlash kabi nazariy bilimlar mustahkamlanadi.

Ikkinchidan, eksperimental metodlar bolalarni faol ishtirok etishga undaydi va ularning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi. Amaliy mashg'ulotlar davomida bolalar qo'l yuvish, tish tozalash va to'g'ri ovqatlanish qoidalarini amalda bajarib o'rganadilar. Bundan tashqari, turli kuzatuv va tajribalar orqali ular atrof-muhitning inson salomatligiga ta'siri haqida mustaqil xulosalar chiqarishni o'rganadilar.

Uchinchidan, axborot-ta'lim metodlari sog'lom turmush tarziga oid nazariy bilimlarni yetkazishda muhim ahamiyatga ega. Suhbat va hikoyalar orqali bolalarga salomatlikning ahamiyati tushuntiriladi. Multfilmlar esa obrazli va qiziqarli shaklda kerakli bilimlarni singdiradi. Kitoblar hamda turli rasmiy materiallar yordamida sog'lom turmush tarzining foydalari haqida yanada kengroq tushuncha beriladi.

To'rtinchidan, amaliy mashg'ulotlar va harakatga asoslangan metodlar bolalarning jismoniy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Ertalabki badantarbiya mashqlari organizmni chiniqtirib, kun davomida faollikni ta'minlaydi. Sport elementlari kiritilgan mashg'ulotlar esa bolalarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantiradi. Ochiq havoda sayr qilish va faol yurishlar esa immunitetni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Beshinchidan, oilaviy ta'lim va hamkorlik metodlari orqali ota-onalarning bu jarayondagi ishtiroki ta'minlanadi. Ota-onalar uchun tashkil etiladigan seminar va treninglarda sog'lom ovqatlanish, gigiyena va jismoniy faollikning ahamiyati tushuntiriladi. Shuningdek, uy sharoitida bajariladigan topshiriqlar va oilaviy tadbirlar orqali bolalar sog'lom turmush tarzini amalda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ota-onalar bilan muntazam suhbatlar esa oilada sog'lom muhitni shakllantirishga yordam beradi.

Shunday qilib, yuqoridagi metodlardan kompleks foydalanish maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ertalabki badantarbiya va harakatli o'yinlarni muntazam ravishda tashkil etish bolalarning jismoniy rivojlantirishiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Faol jismoniy mashg'ulotlarda qatnashgan bolalarda harakat ko'nikmalari rivojlanib, muvozanatni saqlash va koordinatsiya darajasi yaxshilangani kuzatildi. Ochiq havoda o'tkazilgan mashg'ulotlar esa bolalarning immunitetini mustahkamlab, kasallanish holatlarining kamayishiga xizmat qildi.

Gigiyena qoidalarini o'rgatish jarayonida bolalarda qo'l yuvish, tishlarni tozalash va shaxsiy tozalikka rioya qilish kabi odatlar shakllandi. Pedagoglar hamda ota-onalar hamkorligida olib borilgan targ'ibot ishlari natijasida bolalar gigiyena talablariga ongli ravishda amal qila boshladilar. Natijada gigiyena qoidalariga rioya qilgan bolalar orasida kasallanish darajasi ancha pasaydi.

Ovqatlanish madaniyati bo'yicha ham ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Sog'lom ovqatlanish haqida muntazam ravishda berilgan tushuntirishlar orqali bolalar foydali va zararli mahsulotlarni ajrata olishni o'rgandilar. To'g'ri ovqatlanish tamoyillariga amal qilingan guruhlarda bolalarning energiya darajasi yuqori bo'lib, ularning faol ishtiroki ortgani qayd etildi.

Ota-onalar bilan hamkorlikda olib borilgan ishlar natijasida bolalar nafaqat ta'lim muassasasida, balki uy sharoitida ham sog'lom turmush tarzi qoidalariga rioya qila boshladilar. Ota-onalar va pedagoglar o'rtasida bu boradagi hamkorlik va tajriba almashuvi kuchaydi. Natijada uyda ham sog'lom ovqatlanish, jismoniy faollik va gigiyena qoidalariga amal qilish holatlari ko'paydi.

Tadqiqot va kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish tizimli va pedagogik yondashuv asosida amalga oshirilganda samarali natijalarga erishiladi. Bunday yondashuv bolalarning jismoniy va ruhiy jihatdan barqaror rivojlanishini ta'minlaydi, sog'lom ovqatlanish va gigiyena odatlariga qiziqishni oshiradi. Jismoniy faollik natijasida immunitet mustahkamlanib, kasallanish holatlari kamayadi, shuningdek, bolalarning ijtimoiy moslashuvi va jamoada ishlash ko'nikmalari ham rivojlanadi.

Umuman olganda, olingan natijalar sog'lom turmush tarzini shakllantirish maktabgacha yoshdagi bolalar rivojida muhim ahamiyat kasb etishini tasdiqlaydi. Bu jarayonda pedagoglar, ota-onalar va ta'lim muassasalari o'rtasidagi samarali hamkorlik muhim omil hisoblanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishga oid tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bu jarayon murakkab bo'lib, har tomonlama yondashuvni talab etadi. Sog'lom hayotga oid bilim va ko'nikmalar bolalarga erta yoshdan boshlab berilganda, ularning jismoniy hamda ruhiy rivojlanishida ijobiy o'zgarishlar kuzatiladi. Shu bois maktabgacha ta'lim muassasalarida sog'lom turmush tarzini shakllantirish pedagogik faoliyatning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Jismoniy mashqlar, gigiyena qoidalar, to'g'ri ovqatlanish va emotsional barqarorlikni ta'minlash orqali bolalar har tomonlama sog'lom rivojlanadi. Bunda ta'lim muassasalari va oilaning o'zaro hamkorligi alohida ahamiyatga ega. Chunki uy sharoitida ham sog'lom turmush tarziga amal qilish bolalarda shakllanayotgan bilim va odatlarni mustahkamlaydi.

Tadqiqot davomida pedagoglar tomonidan qo'llanilgan metodlarning samaradorligi ham aniqlangan. Xususan, o'yin metodlari orqali bolalar sog'lom turmush tarzi haqidagi ma'lumotlarni oson va qiziqarli tarzda o'zlashtiradilar. Harakatli o'yinlar va jismoniy mashg'ulotlar esa ularning harakat faoliyatini rivojlantirish bilan birga, ijtimoiy moslashuviga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Gigiyena va sanitariya qoidalarini bolalarga singdirish natijasida kasallanish darajasining pasaygani kuzatilgan. Bu esa sog'lom turmush tarziga doimiy e'tibor qaratish zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Shuningdek, sog'lom ovqatlanish madaniyatini shakllantirish bo'yicha olib borilgan ishlar ham muhim natijalar bergan. Bolalarga foydali va zararli mahsulotlar haqida tushuncha berish orqali ularning to'g'ri ovqatlanish qoidalariga amal qilishiga erishilgan. Pedagoglar va ota-onalar hamkorligi natijasida bolalarda sog'lom ovqatlanishga bo'lgan qiziqish ortgan.

Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda bolalarning psixologik barqarorligini ta'minlash ham muhim o'rin tutadi. Nafaqat jismoniy faollik va ovqatlanish, balki emotsiyalarni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish ham zarur. Jamoaviy o'yinlar, sport mashg'ulotlari va ijodiy faoliyatlar bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirib, ularda o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari sog'lom turmush tarzini shakllantirishda pedagogik yondashuvlar hamda oila bilan hamkorlik hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Bu jarayon izchil va tizimli olib borilganda, bolalarda sog'lom odatlar barqaror shakllanadi. Pedagoglar va ota-onalarning faol ishtiroki esa ushbu jarayonning samaradorligini yanada oshiradi. Xulosa qilib aytganda, sog'lom turmush tarzini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar bolalarning kelajakdagi hayot sifatini yaxshilashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli bu yo'nalishda pedagogik faoliyatni takomillashtirish, innovatsion usullarni qo'llash va oilaviy tarbiyani kuchaytirish muhim vazifa hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish nafaqat ularning jismoniy va ruhiy rivoji, balki jamiyat taraqqiyoti uchun ham muhim omil hisoblanadi. Tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, sog'lom odatlarni erta yoshdan singdirish bolalarning immunitetini kuchaytiradi, harakat muvofiqligini yaxshilaydi, gigiyenaga rioya qilish ko'nikmalarini shakllantiradi hamda ularning ijtimoiy moslashuvini yengillashtiradi. Shuningdek, sog'lom turmush tarzi bolalarning umumiy rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bu jarayonda muntazam jismoniy faollik, muvozanatli ovqatlanish, shaxsiy gigiyena qoidalariga amal qilish va emotsional barqarorlikni ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Agar bolalar kichik yoshdan sog'lom hayot tarziga o'rgatilsa, kelajakda turli kasalliklarning oldini olish va jamiyatga moslashish jarayoni ancha osonlashadi.

Bundan tashqari, sog'lom turmush tarzini shakllantirishda o'yinlar, jismoniy mashqlar, tabiat bilan bog'liq faoliyatlar hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish yuqori samaradorlik beradi. Pedagoglar va ota-onalar birgalikda harakat qilib, bolalar uchun sog'lom muhit yaratishlari, ularga to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik va gigiyena madaniyatini amaliy misollar orqali singdirishlari lozim.

Umuman olganda, sog'lom turmush tarzini shakllantirish bolalarning jismoniy va intellektual rivojlanishiga mustahkam asos yaratadi, ularni mustaqil hayotga tayyorlaydi va sog'lom jamiyat barpo etilishiga xizmat qiladi. Shu bois bu yo'nalishda tizimli pedagogik yondashuvni yo'lga qo'yish hamda tarbiyaviy ishlarni izchil olib borish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 25-iyuldagi 626-sonli qarori.
2. Sh. M. Ro'ziyeva, A. P. Sodikov, A. A. Zokirov. Maktabgacha ta'lim tashkilotida sog'lom ovqatlantirishni tashkil etish.
3. Hasanov U. Bolalar jismoniy faolligi va uning sog'liqqa ta'siri. – Namangan: Ta'lim, 2021.
4. Yo'ldoshev M. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar. – T.: Ma'naviyat, 2021.
5. Nabiyeva S. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sog'lom turmush tarzini shakllantirish bo'yicha metodik tavsiyalar. – Farg'ona: Pedagog, 2023.
6. Karimova D. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ovqatlanish madaniyati. – Buxoro: Ilmiy meros, 2023.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sog'lom turmush tarzini rivojlantirish to'g'risida"gi farmoni, 2020-yil.
8. Pedagogika va psixologiya ilmiy jurnali. Maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish masalalari. – 2023-yil, №4.
9. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO). Bolalar uchun sog'lom turmush tarzini shakllantirish bo'yicha tavsiyalar. – Rasmiy hisobot, 2021.
10. Abdullayeva G. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanishi va sog'lom turmush tarzi. – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2022.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.